

MEHNATGA HAQ TO'LASHNING NAZARIY JIHATDAN TASHKILY-IQTISODIY ASOSLARI

Javmanov Jamshed Abdusamatovich¹, Boturov Madixon Shuxratovich², Raxmatov Diyor Azizovich²

¹Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot va menejment kafedrasi assistenti,

²Samarqand davlat veterinariya meditsinasi chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti, Iqtisodiyot fakulteti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18054285>

Annotatsiya. Ushbu maqolada mehnatga haq to'lash tizimining zamonaviy nazariy asoslari, uning tashkiliy va iqtisodiy jihatdan shakllanish tamoyillari keng yoritilgan. Mehnatning qiymati, ish haqi darajasiga ta'sir etuvchi omillar, bozordagi mehnat taklifi va talabining o'zaro bog'liqligi ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilingan. Shuningdek, tashkilotlarda mehnatga haq to'lash shakllari va tizimlarining afzalliklari, ularni takomillashtirishning ustuvor yo'nalishlari ko'rib chiqiladi. Maqolada mehnat unumdorligi, rag'batlantirish mexanizmlari va motivatsiyaning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri nazariy model va amaliy misollar asosida o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Mehnatga haq to'lash tizimi, ish haqi, mehnat bozori, rag'batlantirish mexanizmi, mehnat unumdorligi, tashkiliy-iqtisodiy asoslar.

Аннотация. В данной статье широко освещены современные теоретические основы системы оплаты труда, а также принципы её организационного и экономического формирования. Проанализированы стоимость труда, факторы, влияющие на уровень заработной платы, а также взаимосвязь спроса и предложения на рынке труда с научной точки зрения. Кроме того, рассматриваются преимущества форм и систем оплаты труда в организациях и приоритетные направления их совершенствования. В статье изучено влияние производительности труда, механизмов стимулирования и мотивации на экономическую эффективность на основе теоретических моделей и практических примеров.

Ключевые слова: система оплаты труда, заработная плата, рынок труда, механизм стимулирования, производительность труда, организационно-экономические основы.

Barcha korxonada, tashkilot va muassasalarda mehnat faoliyatini amalga oshirayotgan har bir xodimlar mehnat qilishi barobarida mehnatiga haq to'lanadi. Binobarin, xodimlarga ish yuritayotgan tashkilot tomonidan ishlagan davri yoki bajaragan ishning natijasiga muvofiq mehnatiga haq to'lash ishlari amalga oshiriladi. Bunda ish beruvchi va xodimning o'zaro kelishuvi bo'yicha mehnat haqi miqdori belgilanadi va bu borobarida mehnatiga haq to'lash bazaviy eng kam ish haqi miqdoridan oz bo'lmaydi va maoshi eng ko'p miqdorida bo'lishi cheklanilmaydi. Shuningdek, xodimlarga malakasi, bajaradigan ishining murakkabligiga, miqdoriga, sifati va sharoitlariga qarab to'lanadigan mehnat uchun ish haqi pul shaklida berilishi yo'lga qo'yiladi. Bu borada avvalombor mehnatga haq to'lash va ish haqi bo'yicha huquqiy tushunchaga ega bo'lishi lozim bo'ladi. Bunda O'zbekiston Respublikasi mehnat kodeksining 243-moddasida Mehnatga haq to'lash va ish haqi tushunchalari to'g'risida

"Mehnatga haq to'lash ish beuvchi tomonidan xodimga uning mehnati uchun to'lovlar belgilash va ularni amalga oshirish yuzasidan mehnat shartnomasi taraflari o'rtasidagi mehnat to'g'risidagi qonunchilik, mehnat haqidagi boshqa huquqiy hujjatlar va mehnat shartnomasi bilan tartibga solingan munosabatlar tizimidir.

Ish beruvchi tomonidan xodimning malakasiga, bajaradigan ishiga, miqdoriga, bajaradigan ishining murakkabligiga, miqdoriga, sifatiga va sharoitlariga qarab to'lanadigan mehnat uchun mukofoti summasi, shuningdek kompensatsiya xususiyatiga ega to'lovlar (kompensatsiya xususiyatiga ega qoshimcha to'lovlar va ustamalar, shu jumladan normalar ish sharoitlaridan chetga chiqadigan sharoitlarda ishlaganlik, noqulay tabiiy iqlim sharoitlarida ishlaganlik uchun shunday qo'shimcha to'lovlar va ustamalar hamda kompensatsiya xususiyatiga ega boshqa to'lovlar) va rag'batlantiruvchi to'lovlar (rag'batlantiruvchi xususiyatiga ega qoshimcha to'lovlar hamda ustamalar, mukofotlar va taqdirlovchi to'lovlar) ish haqidir.

Normal ish sharoitlarida oddiy ishlarni bajarish chog'ida ish vaqtining normasini to'liq ishlab bergan xodimning malaka talab etmaydigan mehnati uchun qonunchilikda kafolatlangan, Yagona ta'rif setkasining birinchi razryadiga muvofiq bo'lgan oylik ish haqi miqdori mehnatga haq to'lashning eng kam miqdoridir" deb belgilab qo'yilgan.

Mehnatga haq to'lashning asosiy tamoyillari quyidagilar bilan farqlanadi:

1. To'lanayotgan ish haqi miqdorini qilingan mehnat yoki yetishtirishlarning mahsulotning miqdori va sifatiga bog'liqligi;
2. Teng mehnatga teng haq tolanishi jinsidan yoshidan millatidan, ijtimoiy kelib chiqishidan qat'iy nazar bir xil ishni bajaradigan kishilarga teng haq to'lanish lozimligi;
3. Ish haqi darajasini mehnat unumdorligi darajasiga bog'liqligi. Mehnat unumdorligi 1% ga oshganda ish haqi 0.7-0.8% ga oshishi kerak;
4. Mehnat haqining kafolatlanganligi;
5. Ish haqining doimiy oshib borish tendensiyasi va h.k.

Qishloq xo'jaligida mehnatga haq to'lashni to'g'ri tashkil etish uchun ishlari baholanishi mumkin.

Ishlarni baholashda 4ta ko'rsatkichdan foydalaniladi:

1. Ishning og'irligi bajaruvchi organizimini haar bir sm^2 ga tushadigan og'irlik bo'yicha aniqlanadi.
2. Ishning murakkabligi bilim malaka talab qilishiligi;
3. Ishining javobgarligi.
4. Ishlab chiqarish sharoitida ish bajaruvchi organizmiga ta'sir ko'rsatilishi bo'yicha (zararlari emas, balki zararliroq zararlari va juda zararlari).

Yuqoridagi ko'rsatkichlarning dastlabki ikkitasi bo'yicha ishlar 1 balldan 5 ballgacha baholanadi, qolgan ikkitasi bo'yicha esa 1 balldan 4 ballgacha baholanadi.

Qaysi ishlar eng kam ball (baho) olsa, 4 ball uni bajaruvchilarga eng kam haq to'lanadi. Qaysi ishlar eng yuqori ball (17-18 ball) to'plasa bu ishlarni bajaruvchilarga eng yuqori haq to'lanishi kerak.

Tarmoqdamehnatga haq to'lashni tashkil etishda ta'rif tizimi muhim ahamiyatga ega.

Ta'rif tizimi ta'rif razryadlari, ta'rif stakasi, ta'rif setkasi va ta'rif malaka ma'lumotnomasi kabi elementlarni o'z ichiga oladi.

Ta'rif razryadlari bugungi kunda 22ta bo'lib, ular bir birdan bajarilayotgan ishlarning og'irligi murakkabligi, javobgarligi va bajaruvchi organizmiga ta'sir ko'rsatish darajalari bo'yicha farqlanadi.

Ta’rif stavkasi deganda ish bajaruvchining 2 ish kunidan oladigan ish haqi tushuniladi. U o’rtacha oylik ish haqini 25.4 kunga bo’lish yo’li bilan aniqlanadi.

Ta’rif malaka ma’lumotnomasi har bir ishning baholash ko’rsatkichlari bo’yicha baholab beriladi.

Har bir tashkilotda bo’lgani kabi qishloq xo’jaligi sohasida ish faoliyat ko’rsatadigan xodimlarida ham moddiy rag’batlantirishni tashkil etish mumkin hisoblanadi. Shu jumladan xodimlarni rag’batlantirishning bu tarmoqda mehnat qilayotgan kishilarning mehnati asosan jismoniy mehnat bo’lganligi hamda qishloq xo’jaligi mahsulotlari qayta ishlash korxonalarini uchun xom-ashyo hisoblanganligi sababli ular mehnatiga to’lanadigan haq iqtisodiyotning boshqa sohalariga nisbatan ancha past.

O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyev “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobi ijtimoiy siyosat: mohiyati va imkoniyatlar bo’limida muhtarram prezidentimiz “Kelgusida aholining to’liq bandligini ta’minlash va barcha uchun munosib ish o’rinlarini yaratish doimiy ravishda diqqat markazimizda bo’ladi. Bandlik darajasini yangi bosqichga kuchli ko’tarish, real ish haqining barqaror o’sishiga ko’maklashuvchi oilaviy tadbirkorlik, kasanachilik, tamoqqa xo’jaligi va xususiy biznesni qo’llab-quvvatlash hisobiga aholi bandligini ta’minlash hamda fuqorolar oilaviy budget daromadlarini oshirish borasidagi ishlar ham biz uchun o’z ahamiyatini saqlab qoladi”¹ deb ta’kidlab o’tgan. Shuningdek ushbu asarda “Yaqin 10 yilda aholi daromadlarining 2.5-3 marta ko’payishiga erishish, eng kam ish haqini yashash minimum miqdori darajasiga tenglashtirish bo’yicha davlat dasturi ishlab chiqiladi.

Barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalardan kelib chiqqan holda, 2030-yilgacha kambag’allik darajasini 2 martaga kamaytirish choralari ko’riladi.”² deb ko’rsatib o’tilgan.

Yuqoridagilardan anglashinadiki, xodimlar mehnatining bajargan ishiga, sarflagan vaqtiga qarab belgilangan tartibda, amaldagi qonun qoidalarga muvofiq mazkur tashkilotning ichki hujjatlarida nazarda tutilgan tartibda mehnatga haq to’lashning ikki turi bo’yicha, ya’ni “vaqtbay” va “ishbay” turlari ko’rinishida ish haqi hisoblanadi. Ko’p hollarda balki har doim vaqtbay ish turida ish faoliyat yuritadigan xodimlar ish haqi oylik maoshini shartnomasida belgilangan miqdorida olishadi. Ishbay ish turida xizmat ko’rsatadigan ishchi xodimlariga ish haqi maoshi qilgan ishlari murakkabligiga, sifatiga va turiga qarab ish beruvchi tomonidan ishchi xizmatiga ish beruvchi va ishlovchi xodim o’rtasida o’zaro kelishilib belgilangan miqdorda ish haqini to’lash ishlari amalga oshiriladi. Albatta bunda mehnatga haq to’lash ishning sifatiga, ishlab ishlab chiqarish normalarini bajarilishini hisobga olish va ish haqi hisoblashning ma’lum tartibi belgilagan holda ish haqi maoshlar har bir xodimga taqdim etiladi va rag’batlantirish ishlari ham olib borilishi mumkin hisoblanadi. Bu borada mehnat kodeksining 248-moddasi ish haqining tuzilishi bo’yicha ish haqi asosiy bazaviy va qo’shimcha o’zgaruvchan qismlardan iborat bo’lishi keltirigan bo’lib, bunda bazaviy ish haqi deganda ish beruvchida amalda ishlanilgan mehnatga haq to’lash tizimi asosida belgilab qo’yilgan va qonunchilikda qat’iy balgilangan miqdordagi ish haqi tushinilib o’sha tashkilot ishchi xodimi mehnatiga haq to’lashning eng kam miqdoridan kam bo’lmashligi lozim ekanligi bo’lib bazaviy ish haqi mehnat haqining asosiy qismi ekanligi, ishchi

¹ O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobi. O’zbekiston nashriyoti, Toshkent-2022, 196-bet.

² O’zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning “Yangi O’zbekiston taraqqiyot strategiyasi” kitobi. O’zbekiston nashriyoti, Toshkent-2022, 197-bet.

xodimga belgilangan mehnat ta'rif stavkalariga maoshlariga ko'ra haqiqatdan ishlab berilgan vaqt yoki haqiqatdan bajarilgan ish uchun hisoblanib boriladi va o'zgaruvchan ish haqida esa biron tashkilotda ishlagan xodimning ishlagan ish turiga va ish vaqtdan ko'proq ishlagan va dam olish kunlarida, dam olinishi kerak bo'lgan hollarda ishlagan va qo'shimcha xizmat ko'rsatgan vaziyatlarida va bayramlarida, ishlagan ishi sifati ma'qul bo'lgan hollarda, yangiliklar ko'rsatilganda ishchi xodimlarga qo'shimcha to'lovlar, ustamalar, shuningdek mukofotlar va rag'batlantirishlar xususiyatiga ega boshqa to'lovlar tashkil etiladi. Rag'batlantirish ishlarida rag'batlantiruvchi xususiyatiga ega to'lovlar xodimlarni mehnatidagi buyuk yutuqlari, kasbiy mahorati tashkilot resurslari ishlab chiqarish matreallari tejab ishlatganligi, oldindan belgilangan boshqa ko'rsatkichlarga erishganligi uchun beriladigan mukofotlar, ish haqi qo'shimcha to'lovlar, ustamalar va boshqa to'lovlar kiritiladi. Mehnatga haq to'lash tuzilmasida ko'zda tutilgan mukofoti xodimni oldindan belgilangan ko'rsatkichlar va shartlarga erishilishga undash maqsadida ish haqining tarkibiga kiritilgan hamda xodimga asosiy maoshidan (ta'rif stavkasidan) tashqari berilib to'lanadigan pul mukofotlari bilan xodimlar rag'batlantiriladi. Xodimlar rag'batlantirishdan tashqari qo'shimcha daromadlar olishi uchun yana xodim ish vaqtdan tashqari ishlashi va ishlagan ishi uchun haq olishlari mumkin bo'ladi. Bunda xodimga ish vaqtdan tashqari ish uchun kamida ikki hissa miqdorida haq to'laniladi. Bu ish qo'shimcha ish borasida xodim o'z xohishiga ko'ra ish haqi emas balki o'sha ish haqini ishlab berilgan ishi vaqti maboyini davomiyligiga muvofiq keladigan dam olishga qo'shimcha dam olish vaqtini berish bilan kompensatsiya qilingan hollarda bajarilgan ish haqi uchun haq ajratiladi va o'sha qo'shimcha ishlagan ish vaqti uchun maosh ajratilmaydi. Rag'batlantirishlar olib borilganda xodimlarning ish faoliyatiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shuningdek xodimlar rag'batlantirilganda bajarayotgan ishiga kasbiga ishtiyoqi, ishchanligi, ish sifati oshishiga olib kelish barobarida ish faoliyatining sifat va samaradorligi ortishiga olib kelishi mumkin. Chunonchi, adabiyotshunos olim, adabiy tanqidchi, fan arbobi Ozod Sharafiddinov aytganidek “Odam mehnatiga yarasha maosh olmasa, maoshiga yarasha mehnat qila boshlaydi”. Binobarin har qanday vaziyatda mehnatga haq to'lash tarzidagi moddiy rag'batlantirishlar tashkilotda sog'lom ishchi kayfiyati yaratib ishchi xodimlarga motivatsiya beradi, hamda ishchanlik kayfiyatini oshiradi.

Taklif va mulohazalar:

Mehnatga haq to'lash bo'yicha byudjetdan moliyalashtirilmaydigan korxonalar va tashkilotlar uchun avtomatlashtirilgan yagona markazlashgan tizim yaratib, ishlab chiqarishga keng joriy qilish. Bu o'z navbatida budjet tashkilotlari singari o'z ishchi xodimlarini ishga qabul qilish, boshqa ishga o'tkazish ishdan bo'shatish va xodimlarning ish haqi va uunga techlashtirilgan to'lovlar bo'yicha barcha hisob kitoblarni ushbu dastur orqali rasmiylashtirib borilsa juda ko'p muammolar hamda noqulayliklar bartaraf etiladi. Shuningdek, hozirgi kunda dolzarb va o'ta muhim bo'lgan yashirin (xufiyona) iqtisodiyotni oldi olinadi. Bu o'z navbatida korxonalar va tashkilotlarda barcha ishchi-xodimlarga (shu jumladan yollanma ishchi-xodimlarga ham) “konvert usuli”ning ham oldi olinadi. Bu shunday ishlashi lozim bo'ladi-ki tizim davlat soliq qo'mitasi, markaziy bank, O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi huzuridagi budjetdan tashqari pensiya jamg'armasi bilan bevosita bog'lanishi lozim. Ish qoidalarini yaratilishi va ish haqi to'lashni majburiy qilish lozim. Bu bilan oqsab qolgan qishloq xo'jaligi sohasi xodimlarini boshqarish avtomatlashtiriladi. Shuningdek ishlab chiqarish korxonalarining ishchi xodimlarining xarajatlari va harakatlari avtomatlashtiriladi.

Ishchi xodimlarning mehnat haqi ko'tarilsa aholi daromadlari oshirishga va avvalo ishchi xodimning mehnati, ishiga bo'lgan intiluvchanligi va o'zaro raqobatchiliklar yuzaga kelib olib

kelishi mumkin. Aholi daromadlari oshishi iqtisodiyotni rivojlanishi yuksaltirishlar yuzaga keladi. Shu asnoda faqat ishchi xodimlar emas balki bu aholi turmush darajasida daromadlari oshishi xarajatlari kamayishi ham yuzaga keladi va shu jumladan yoshlarni shu qatorda ishlashga loyaqatli aholini chetga chiqib ketish ishlarini kamaytirishlar ya’ni tashqi migratsiyani qisqartirishlar yuzaga keladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2023-yil Yangi O‘zbekiston Taraqqiyot strategiyasi.
2. Alikulov, A. M., & Toshpulatov, J. (2023). Agroklastarlarda moliyaviy natijalar hisobini xalqaro standartlar asosida takomillashtirish masalalari.
3. Аликулов, А. И. (1993). Совершенствование учета затрат на производство, переработку и исчисление себестоимости продукции хлопка-сырца в хлопковом комплексе (на примере хлопководческих хозяйств и хлопкоочистительных заводов Самаркандской области).
4. Alikulov, A. I. (2010). Modern trends in development of cotton production and processing chain in Uzbekistan. Perspectives of Innovations, Economics and Business, PIEB, 6(3), 75-76.
5. Ismatovich, A. A. (2023). THEORETICAL BASIS OF ORGANIZING THE ACCOUNT OF COMMODITY MATERIAL ASSETS IN AGROCLUSTERS ON THE BASIS OF INTERNATIONAL STANDARDS. MASTERS, 1(1), 132-137.
6. Baxodirovich, T. J., & Ismatovich, A. A. (2023). IMPROVING THE ACCOUNT OF FINANCIAL RESULTS ACCORDING TO INTERNATIONAL STANDARDS. MASTERS, 1(1), 138-143.
7. Alikulov, A., & Abduraxmonov, F. (2023). QISHLOQ XO ‘JALIK KORXONALARIDA YAKUNIY MOLIYAVIY NATIJALAR HISOBINI TAKOMILLASHTIRISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 174-181.
8. Alikulov, A. (2023). Organizational and methodological bases of accounting the costs of establishing vineyards.

9. Alikulov, A., & Razzoqo, A. (2023). PAXTA TOZALASH KORXONALARIDA ISHLAB CHIQRISH XARAJATLARINI TAHLIL QILISH. Academic research in educational sciences, 4(SamTSAU Conference 1), 74-83.
10. ESHMURADOV, U. T., & ALIKULOV, A. I. (2014). IMPROVEMENT ACCOUNTING OF SALES AGRICULTURAL PRODUCTS ON FARM ENTERPRISES. SEA: Practical Application of Science, 2(3).
11. Jo'raeva, D. O., & Abdushukurov, X. B. (2023). UZUMCHILIK PLANTATSIYALARINI BARPO ETISH XARAJATLARI HISOBINI TASHKILIY-USLUBIY ASOSLARI. The Journal of Economics, Finance and Innovation, 690-699.
12. Mardiyevna, S. G., & Abdusamatovich, J. J. (2022). SANOAT 4.0 KONSEPSIYASI VA UNGA TA'SIR ETUVCHI RISKLAR. Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany), 712-721.
13. Пардаева, О. М., & Жавманов, Ж. А. (2023). СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ ПУТЕМ ВОВЛЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ НА САМОЗАНЯТОСТЬ. PEDAGOG, 6(4), 568-574.
14. Жавманов, Ж. А. (2023). СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КРИТЕРИЕВ БЕДНОСТИ. JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY BULLETIN, 6(5), 306-318.
15. Жавманов, Ж. А., Уралов, Б. М., & Очилова, М. Т. (2024). ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 240-250.
16. Makhmudovich, U. B., Abdusamatovich, J. J., Tashtemirovna, O. M., & Ugli, F. U. K. (2024). TAXATION OF INDIVIDUAL ENTREPRENEURS AS A FORM OF STATE REGULATION OF SELF-EMPLOYMENT. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 232-239.
17. Abdusamatovich, J. J., Makhmudovich, U. B., Tashtemirovna, O. M., & O'g'li, F. U. X. (2024). O'ZBEKISTONDA INNOVATSION IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISHNING GLOBAL TENDENSIYALARI. O'ZBEKISTONDA FANLARARO INNOVATSIYALAR VA ILMIY TADQIQOTLAR JURNALI, 2(26), 222-231.
18. Жавманов, Ж. А., Уралов, Б. М., Очилова, М. Т., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАК ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ САМОЗАНЯТОСТИ. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 369-378.
19. Очилова, М. Т., Уралов, Б. М., Жавманов, Ж. А., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ РАЗМЕЩЕНИЯ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ В САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ. SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 379-386.
20. Уралов, Б. М., Очилова, М. Т., Жавманов, Ж. А., & Файзуллаев, У. Х. У. (2024). СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ В УЗБЕКИСТАНЕ. SO 'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI, 7(1), 387-395.
21. Holmirzayev, S. R., Makhmudovich, U. B., & Abdusamatovich, J. J. (2024). OLIY TA'LIM TIZIMIDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING USTUVOR YO'NALISHLARI. JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENTIFIC AND EDUCATIONAL RESEARCH, 7(2), 158-165.